

ВИДЫ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уташева Лола Шотураевна

Термезский государственный педагогический
институт, преподаватель кафедры дошкольного образования

Амирова Дилнавоз

Термезский государственный педагогический
институт, студентка 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15614620>

Аннотация: Статья рассматривает виды дидактических игр и их влияние на развитие познавательной деятельности у детей. Оценены различные формы игр, способствующие улучшению когнитивных навыков, таких как внимание, память и логическое мышление. Подчеркнута роль дидактических игр в образовательном процессе и их значимость для эффективного обучения.

Ключевые слова:

дидактические игры, познавательная деятельность, когнитивные навыки, внимание, память, логическое мышление.

Современная образовательная практика сталкивается с необходимостью повышения качества образовательного процесса, повышения мотивации учащихся и развития их познавательной активности. В связи с этим дидактические игры становятся важным инструментом в обучении. Они являются мощным средством активизации познавательной деятельности, способствуют совершенствованию таких познавательных процессов, как внимание, память, мышление, восприятие и воображение. Дидактические игры сочетают в себе обучение с игровыми элементами, что позволяет не только сделать обучение более интересным, но и повысить его эффективность.

Теоретические исследования в области педагогики и психологии подтверждают, что дидактические игры активно развивают познавательные способности учащихся, мотивируют их к обучению и углубляют процесс усвоения знаний. На основе этих знаний была сформулирована цель данной работы:

изучить виды дидактических игр, их влияние на развитие познавательной активности, а также дать рекомендации по использованию данных игр в образовательном процессе.

Дидактические игры — это форма обучения, при которой учащиеся, выполняя игровые задания, усваивают учебный материал, развивают

познавательные способности, формируют личностные качества. В отличие от традиционных методов, при которых учащийся выполняет задания в рамках учебной программы, дидактические игры создают условия для активного участия учащегося в процессе обучения, побуждая его решать учебные задачи посредством игровой деятельности.

Следует отметить, что дидактическая игра не является самоцелью, а средством достижения образовательных целей. Игровая деятельность способствует закреплению знаний учащихся, развитию творческого мышления и познавательных функций, таких как внимание, память, восприятие, а также совершенствованию самоконтроля.

Дидактическая игра состоит из двух основных элементов:

1. Игровой компонент - задача игры, правила игры и роли участников. 2. Образовательный компонент - цели и задачи, которые предстоит решить в ходе игры. Такой подход позволяет совмещать образовательные и игровые элементы, что повышает эффективность образовательного процесса.

Психологические исследования, такие как исследования Л. С. Выготского (1978) и Ж. Пиаже (1972), показывают, что игра является не только источником удовольствия, но и мощным механизмом когнитивного развития. Согласно теории Выготского, игра способствует развитию внутреннего контроля, абстрактного мышления и навыков решения проблем. Во время игры учащиеся моделируют различные ситуации, решают проблемы и взаимодействуют с другими участниками, что помогает развивать важнейшие когнитивные функции.

Для того чтобы дидактическая игра была максимально полезной, она должна отвечать нескольким принципам:

1. Принцип активности. Учащиеся должны быть не только слушателями, но и активными участниками процесса обучения.

2. Принцип игровой мотивации. Игра должна быть интересной и мотивировать учащихся к обучению.

3. Принцип интеграции. Игры должны быть интегрированы в общий процесс обучения и дополнять традиционные методы обучения.

4. Принцип доступности. Чтобы не вызывать фрустрацию и не снижать мотивацию, игровые задания должны соответствовать уровню знаний учащихся.

5. Принцип вариативности. Игры должны предоставлять возможность менять условия для поддержания интереса и развития гибкости мышления учащихся.

Виды дидактических игр

Игры на развитие внимания и восприятия. Игры на внимание и восприятие развивают у учащихся способность выделять важные элементы из большого объема информации, а также сосредотачиваться на выполнении задания. Примерами таких игр являются:

Игра «Найди пару». Дети должны найти карточки с одинаковыми изображениями, что тренирует зрительное внимание и улучшает память.

Игра «Найди отличия». Учащимся необходимо найти отличия между двумя похожими изображениями. Игра развивает внимание и зрительное восприятие.

Эти игры помогают улучшить способность концентрироваться на ключевых элементах и развить способность анализировать и воспринимать информацию. Дидактические игры являются эффективным методом, способствующим всестороннему развитию учащихся в процессе обучения. Они развивают внимание, память, логическое и абстрактное мышление, воображение и коммуникативные навыки. Включение дидактических игр в процесс обучения помогает сделать обучение более динамичным и интересным, а также способствует лучшему усвоению учебного материала.

Список использованной литературы:

1. Shoturaevna L. U. Social and pedagogical activities in preschool educational institutions // JournalNX. – 2021. – Т. 6. – No. 11.– pp. 412-415
2. Shoturayevna U. L. Development of Creative Competence of Educators in Preschool Educational Institutions.– 2023.
3. Shoturayevna U. L. The role and content of sensory education in the organization of preschool education // Journal of Ethics and Diversity in International Communication. 2021.–Т.1.– No. 1.– pp. 7-8.
4. Utasheva L. S. Introducing preschoolers to the world of fiction // European research.–No. 1.– P. 75.
5. Utasheva L. Sh. INTRODUCING PRESCHOOLERS TO THE WORLD OF FICTION // EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY.–2022.–P.97-99.
6. Choriyevena C. S. Education and Education of Pre-School Children on the Basis of Steam Educational Technology.– 2023.

7. Choriyeвна C. S. Main Directions of Teacher Training and Improving Their Quality for the Preschool Education System // Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Vol. 1. – No. 5. – P. 51-54.
8. Choriyeвна C. S. Ways to Develop Mental Abilities in Preschool Children // Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – T. 15. – P. 174-177.
9. Choriyeва S. C. TALABALARNI TA'LIMIY QADRIYATLARASOSIDAPEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING MOHIYATI VA MANTIQUIY JIHATDAN TAHLILI // Educational Research in Universal Sciences.
10. Choriyeвна C. S. et al. A MODEL FOR IMPROVING THE SYSTEM OF PREPARING STUDENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY ON THE BASIS OF EDUCATIONAL VALUES // Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2023. – Vol. 3. – No. 6 (INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHER). – P. 283-285. – 2023. – T. 2. – No. 9 SPECIAL. – pp. 99-102.
11. Chorieva S. Ch. et al. GAME AS THE LEADING ACTIVITY OF A PRESCHOOL CHILD // Gospodarka i Innowacje. - 2024. - Vol. 48. - P. 138-140.
12. Chorieva S. Ch. TEACHER'S ABILITY TO USE MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN PREPARING STUDENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITIES BASED ON EDUCATIONAL VALUES // Economy and Society. - 2024. - No. 10-2 (125). - P. 998-1001.
13. Choriyeва S. C. TALABALARNI TA'LIMIY QADRIYATLARASOSIDAPEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHNI RIVOJLANTIRISH TIZIMI // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Vol. 2. – No. 4 SPECIAL. – pp. 1177-1181

